

БОЛА ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ СУД ТАРТИБИ

Тошкент туман “Инсон” ижтимоий хизматлар
Маркази ҳуқуқий масалаларда эксперт маслаҳатчи

М.Х.Турдаҳунов

Бола ҳуқуқлари ягона ҳуқуқий тузилма томонидан ҳуқуқ соҳаларининг бутун тизимида тақсимланади¹. Масалан, вояга етмаган бола фуқаролик, жиноий, меҳнат, оила, уй-жой, ижтимоий таъминот ва бошқа соҳаларда ҳуқуқий муносабатларда иштирок етиши билан ушбу соҳага оид ҳуқуқий нормаларнинг қўлланилиши билан таснифлашимиз мумкин.

Шунинг учун ҳам бола ҳуқуқлари тўғрисидаги нормалар барча ҳуқуқ соҳаларида ўз аксини топган бўлиб, уларда белгиланган тартибда ва асосларда ўз ҳуқуқларини амалга оширади ва бузилган ҳуқуқларини тиклайди.

Болаларнинг одил судловга бўлган ҳуқуқини тўлиқ таъминлаш ва моддий ва процессуал қонунчиликда белгиланган барча ҳуқуқларини тўлиқ амалга оширилишига оид масалаларнинг етарлича тадқиқ этилмаганлиги, ҳуқуқни қўллаш жараёнида вужудга келадиган коллизия ҳолатларида бола ҳуқуқларини тўлақонли таъминланмаслиги, шунингдек уларнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ҳуқуқларининг амалда таъминланишини кафолатловчи механизмларнинг ҳозирги кунда етарлича ишламаётганлиги, ўрганилаётган муаммолар йиллар давомида ўз аҳамиятини сақлаб келаётганлиги бола ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш масалаларини тадқиқ этишнинг долзарблигини кўрсатади.

¹ Абдулхайрзода Джамила. Права ребенка как юридическая конструкция. <https://cyberleninka.ru/article/n/prava-rebenka-kak-yuridicheskaya-konstruktsiya>

Вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг бугунги кундаги энг долзарб масалаларидан бири уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга янгича ёндашув, бу борадаги эскича қараш ва қолиплардан воз кечиш ҳисобланади². Чунки, дунё мамлакатларида бола ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг янги-янги тизимлари яратилган бўлиб, алоҳида тизим сифатида шаклланган. Мисол тариқасида вояга етмаганлар учун судлов институти ҳисобланган “ювенал юстиция”нинг шакллангани ёки алоҳида ваколатли давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизими яратилганлиги кабиларни келтиришимиз мумкин.

Миллий қонунчилигимизда бола ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилиш меҳанизмлари белгиланган бўлиб, уларни амалга ошириш моддий ва процессуал қонунчиликда мустаҳкамланган.

Конституциямизнинг 78-моддаси учинчи қисмида³ оналик, оталик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилиниши белгиланган бўлиб, давлат бола ҳуқуқларини ҳимоя қилишни ўз зиммасига олган.

Шу муносабат билан, давлат томонидан болаларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини муносиб ҳимоя қилишда давлат органлари ва ташкилотлари томонидан ҳимоя қилиш тизими яратилган бўлиб, болаларнинг ҳуқуқларини амалга ошириш ва бузилган ҳуқуқларини тиклашда муҳим аҳамият касб этади.

Аввало, болаларнинг ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва бузилган ҳуқуқларини тиклашни сўраб ҳар қандай давлат органлари ва ташкилотларига ҳамда мансабдор шахсларга мурожаат қилиш ҳуқуқини яратиш муҳим ҳисобланиб, Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 10

² Ф.Х.Ахмедов: “Вояга етмаганлар соҳасидаги халқаро стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш масаллари”. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Адемияси// Тошкент-2020.

³Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 01.05.2023// <https://lex.uz/docs/6445145>

мартдаги ЎРҚ-608-сонли Қонуни⁴га асосан “Жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари тўғрисида”ги Қонун⁵нинг 24¹-модда “Вояга етмаган шахсларнинг муурожаатларини кўриб чиқишнинг ўзига хос хусусиятлари” билан тўлдирилиши бола ҳуқуқларини таъминлашда муҳим аҳамият касб этди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 55-моддасига кўра, ҳар кимга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органларининг ҳамда бошқа ташкилотларнинг, улар мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ва ҳаракатсизлиги устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланади.

Таъкидлаш жоизки, ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органлари, мансабдор шахслари, жамоат бирлашмаларининг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқининг кафолатланиши ҳақидаги конституцион норма⁶ Фуқаролик процессуал кодексининг 3-моддасида белгиланган бўлиб, унга кўра, ҳар қандай манфаатдор шахс бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқи ёхуд қонун билан кўриқланадиган манфаатини ҳимоя қилиш учун фуқаролик суд ишларини юритиш тўғрисидаги қонунчиликда белгиланган тартибда фуқаролик ишлари бўйича судга (судга) муурожаат қилишга ҳақли.

Бундан кўринадики, ҳар қандай манфаатдор шахс ўзининг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ва ҳуқуқларини амалга оширишни сўраб фуқаролик ишлари бўйича судга муурожаат қилиши мумкин.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг “Бола ҳуқуқларининг қўшимча кафолатлари белгиланиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни. ЎРҚ-608-сон 10.03.2020. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 11.03.2020 й., 03/20/608/0278-сон)

⁵ Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари тўғрисида”ги Қонуни. ЎРҚ-445-сон 11.09.2017. (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон)

⁶ Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. Муаллифлар жамоаси. // Масъул муҳаррирлар: ю.ф.д. проф. М.Мамасидиқов, ю.ф.д. проф. Д.Ю.Хабибуллаев. -Тошкент. “Lesson press”. Нашриёти. 2020. -7-б.

Фуқаролик процессуал кодекснинг 26-моддасида фуқаролик ишлари бўйича судга тааллуқли ишлар кўрсатилган бўлиб, уларга қуйидагилар киради:

1) фуқаролик, оила, меҳнат, уй-жой, ер тўғрисидаги ва бошқа муносабатлардан юзага келадиган низолар бўйича ишлар, агар тарафлардан ҳеч бўлмаганда биттаси фуқаро бўлса, бундан қонунда шундай низоларни ҳал қилиш бошқа судларга ёки бошқа органларга топшириладиган ҳоллар мустасно;

2) ушбу Кодекснинг 293-моддасида санаб ўтилган алоҳида тартибда юритиладиган ишлар;

3) ушбу Кодекснинг 18-бобида кўрсатилган ва буйруқ тартибида ҳал этиладиган ишлар;

4) ҳакамлик судларининг ҳал қилув қарорлари юзасидан низолашиш тўғрисидаги ва ҳакамлик судларининг ҳал қилув қарорларини мажбурий ижро этиш учун ижро варақаси бериш ҳақидаги ишлар;

5) чет давлат судларининг ҳамда чет давлат ҳакамлик судларининг (арбитражларининг) ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисидаги ишлар;

б) корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, жамоат бирлашмаларининг маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлардан юзага келмайдиган қарорлари ҳамда улар мансабдор шахсларининг шундай ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) юзасидан низолашиш тўғрисидаги ишлар⁷.

Судларга қонун билан уларнинг ваколатига киритилган бошқа ишлар ҳам тааллуқлидир.

Демак, ушбу модда талабларидан кўришимиз мумкинки, санаб ўтилган ишлар фуқаролик суд ишлари бўйича судлар томонидан тааллуқлилиги бўйича кўриб чиқилади.

⁷ Фуқаролик процессуал кодекси. 01.04.2018 // <https://lex.uz/docs/3517337>

Судда фуқаролик ишларини кўриш ва ҳал этиш тартиби фуқаролик суд ишларини юритиш тўғрисидаги процессуал қонун ҳужжатлари билан белгиланади⁸. Жумладан фуқаролик суд ишларини юритиш тўғрисидаги процессуал нормалар Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодекси орқали тартибга солинади ва амалга оширилади.

Юқорида келтириб ўтганимиздек, қонунчиликда фуқаролик ишлари бўйича судларга ҳар қандай ҳуқуқи бузилган шахс мурожаат қилиши мумкинлиги ҳақида умумий нормалар орқали белгиланган бўлиб, вояга етмаган шахслар ҳам бевосита судга мурожаат қилиши мумкинлигини англатади.

Хусусан, Фуқаролик процессуал кодексининг 41-моддасида барча фуқаролар ва ташкилотларнинг фуқаролик процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлиш лаёқати (ҳуқуқ лаёқати) тенг равишда эътироф этилиши белгиланган.

Шу билан бирга, вояга етмаган шахсларнинг судга мурожаат қилишда айрим истисно ҳолатлар мавжуд бўлиб, фуқаролик процессуал муомила лаёқатини инобатга олган ҳолда процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлади.

Жумладан, Фуқаролик процессуал кодексининг 42-моддасида фуқаролик процессуал муомала лаёқати белгиланган бўлиб, унга кўра, судда ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини амалга ошириш лаёқати вояга етган фуқаролар ва ташкилотларга тегишлидир.

Вояга етмаган, яъни ёши ўн тўртдан ўн саккизгача бўлган фуқароларнинг, шунингдек муомала лаёқати чекланган деб топилган фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатлари судда уларнинг ота-оналари, уларни фарзандликка олганлар ёки ҳомийлар томонидан ҳимоя қилинади. Аммо бу ҳол вояга етмаганларни ва муомала

⁸ Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. Муаллиқлар жамоаси. // Масъул муҳаррирлар: ю.ф.д. проф. М.Мамасидиқов, ю.ф.д. проф. Д.Ю.Хабибуллаев. -Тошкент. "Lesson press". Нашриёти. 2020. -7-б.

лаёқати чекланган деб топилган фуқароларни бундай ишларда шахсан иштирок этиш ҳуқуқидан маҳрум қилмайди.

Ота-оналардан алимент ундириш тўғрисидаги ишлар бўйича, шунингдек меҳнат билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатлардан ва олинган иш ҳақини ёки бошқа даромадни тасарруф этиш билан боғлиқ битимлардан келиб чиқадиган ишлар бўйича вояга етмаганлар судда ўз ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини шахсан ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга. Бундай ишларда вояга етмаганларга ёрдам бериш учун уларнинг ота-оналарини, уларни фарзандликка олганларни ёки ҳомийларни жалб қилиш тўғрисидаги масала суд томонидан ҳал қилинади.

Ўн олти ёшга тўлган вояга етмаган шахс қонунчиликда белгиланган тартибда муомалага тўла лаёқатли деб эълон қилинган (эмансипация) тақдирда, судда ўз ҳуқуқлари ва мажбуриятларини шахсан амалга ошириши мумкин.

Ўн тўрт ёшга тўлмаган кичик ёшдаги болаларнинг, шунингдек рухий ҳолати бузилганлиги туфайли муомалага лаёқатсиз деб топилган фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини судда уларнинг қонуний вакиллари – ота-оналари, уларни фарзандликка олганлар ёки васийлар ҳимоя қилади.

Демак, судда ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини амалга ошириш лаёқати вояга етган фуқароларга тегишли бўлиб, айрим истисно ҳолатлардан ташқари вояга етмаган шахслар (болалар) нинг суд орқали ҳимоя қилиш уларнинг ота-оналари, уларни фарзандликка олганлар ёки ҳомийлар томонидан амалга оширилади. Истисно ҳолатларда эса, вояга етмаганларнинг ота-оналардан алимент ундириш тўғрисидаги, меҳнат билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатлардан ва олинган иш ҳақини ёки бошқа даромадни тасарруф этиш билан боғлиқ битимлардан келиб чиқадиган ишлар бўйича судда ўз ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини шахсан ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга бўлади.

Боланинг судга мурожаат қилиш ҳуқуқи моддий ҳуқуқ нормалари орқали ҳам мустаҳкамланган.

Жумладан, “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуннинг 11-моддасига асосан, ҳар бир болага унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органларининг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органлари ва нодавлат ноижорат ташкилотларининг қонунга хилоф қарорлари, улар мансабдор шахсларининг ғайриқонуний ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланади⁹.

Мазкур норма умумий норма ҳисобланиб, айнан қайси низолар бўйича қандай тартибда мурожаат қилиш тартиби кўрсатилмаган. Фуқаролик суд ишларини юритишда бола ҳуқуқлари тўғрисидаги ишларни кўриш тартиби ва асослари махсус қонун ҳужжати орқали, яъни Фуқаролик процессуал кодекси орқали белгиланади.

Фуқаролик процессуал кодексининг 66-моддаси бешинчи ва олтинчи қисмларига асосан, ўн тўрт ёшга тўлмаган вояга етмаган шахснинг, муомалага лаёқатсиз ёки бедарак йўқолган деб топилган шахснинг қонуний вакили вакиллик қилинаётган шахснинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларига тааллуқли ишлар кўриб чиқиладиганда унинг манфаатларини кўзлаб барча процессуал ҳаракатларни амалга оширади.

Ўн тўрт ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган вояга етмаган шахснинг, муомала лаёқати чекланган деб топилган шахснинг қонуний вакили ишлар кўриб чиқиладиганда шу шахснинг манфаатларини кўзлаб барча процессуал ҳаракатларни чекланган ҳуқуқлар доирасида амалга оширади.

Оила кодексининг 67-моддаси иккинчи ва бешинчи қисмларига кўра, боланинг ҳуқуқи ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш унинг ота-онаси

⁹ Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонун. 2008 йил 7 январь, ЎРҚ-139-сон// <https://lex.uz/acts/1297315>

(уларнинг ўрнини босувчи шахслар), ушбу Кодексда назарда тутилган ҳолларда эса васийлик ва ҳомийлик органи, прокурор ва суд томонидан амалга оширилади.

Боланинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари бузилганда, шу жумладан, ота-она (улардан бири) болани тарбиялаш ва таълим бериш бўйича ўз мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаганда ёхуд ота-оналик ҳуқуқларини суиистеъмол қилганда бола ўз ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини сўраб, васийлик ва ҳомийлик органига, ўн тўрт ёшга тўлгандан кейин эса, мустақил равишда судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

Мазкур нормадан кўринадики, бола ўз ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишни сўраб, ваколатли органларга ёки судга мурожаат қилиш ҳуқуқи белгиланган. Бироқ, боланинг мустақил равишда судга мурожаат қилиш ҳуқуқи ўн тўрт ёшга тўлгандан кейин амалга ошириш мумкинлиги белгиланган.

Фуқаролик процессуал кодексининг 66-моддасига асосан, муомалага лаёқатсиз ёки муомала лаёқати чекланган шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини судда уларнинг қонуний вакиллари (ота-оналари, уларни фарзандликка олганлар, васийлар, ҳомийлар) ҳимоя қилади.

Юқоридагилардан кўринадики, қонунчиликда болаларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатлари суд орқали ҳимоя қилишда уларнинг ота-оналари (уларнинг ўрнини босувчи шахслар), васийлик ва ҳомийлик органлари ҳамда прокурор томонидан амалга оширилади.

Болалар ота-оналардан алимент ундириш, меҳнат билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатлардан ва олинган иш ҳақини ёки бошқа даромадни тасарруф этиш билан боғлиқ битимлардан келиб чиқадиган ишлар бўйича суд орқали шахсан ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга.

Боланинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари бузилганда, ота-она (улардан бири) болани тарбиялаш ва таълим бериш бўйича ўз мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаганда ёхуд ота-оналик ҳуқуқларини суиистеъмол қилганда бола ўз ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини сўраб, ўн тўрт ёшга тўлгандан кейин мустақил равишда судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

Ўн тўрт ёшга тўлмаган кичик ёшдаги болаларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини судда уларнинг қонуний вакиллари – ота-оналари, уларни фарзандликка олганлар ёки васийлар ҳимоя қилади.

Бундан кўринадики, бола ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилиш миллий қонунчилигимизда ҳар томонлама мустаҳкамланган бўлиб, болалар ўзининг ҳуқуқ ва манфаатларини суд орқали ҳимоя қилишда бевосита ва билвосита амалга оширишлари мумкин.